

O'ZBEKCHA-INGLIZCHA TARJIMA LUG'ATLARIDA SINONIM LEKSEMALARNING BERILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6569299>

Saidova Farida Allayor qizi

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU o'qituvchisi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada tarjima jarayonida sinonim leksemalarning berilishi va tarjima lug'atlari bilan bog'liq holatlar yuzasidan fikrlar berilgan. Inglizcha-o'zbekcha lug'atlarda sinonimlarning talqini va so'zlarning tarjimasini berish tartibi ishlab chiqildi.*

Kalit so'zlar: *tarjima, lug'at, tarjima jarayoni, sinonim, leksema, sema.*

АННОТАЦИЯ. *Эта статья дает представление о переводе синонимичных лексем и контексте словарей перевода. В англо-узбекских словарях разработан порядок толкования синонимов и перевода слов.*

Ключевые слова: *перевод, словарь, процесс перевода, синоним, лексема, сема.*

Abstract. *This article provides insight into the translation of synonymous lexemes and the context of translation dictionaries. In the English-Uzbek dictionaries, the procedure for interpreting synonyms and translating words has been developed.*

Key words: *translation, dictionary, translation process, synonym, lexeme, seme.*

Tarjima qadim ildizga ega jarayon ekani uning amaliy tilshunoslik sohasida ham uzoq tarixga borib taqalishi tabiiy ekanini ko'rsatadi. Diplomantik aloqalar tarjimalarsiz amalga oshmasligi, insoniyat yer yuzida jamiyat bo'lib yashash asnosida boshqa davlatlar bilan ham muntazam aloqalar o'rnatish zarurati tarjima lug'atlariga bo'lgan ehtiyojning muqarrar ekanini ko'rsatadi. Tarjima lug'atlari esa muayyan tilning boshqa til bilan munosabati bilan birga, o'z o'rnida lug'at boyligining boshqa tildagi muqobillarini ifodalay olish mahoratini talab qiladi.

Tilning lug'at boyligi adabiy til taraqqiyotida lisoniy omillarni ko'rsatib beradi, lug'at boyligi esa tildagi sinonimlarning ko'lami bilan belgilanadi. Nutqiy intensiyaga muvofiq so'zlarning valentlik imkoniyatlaridan foydalanish pragmatik va lisoniy omillar uyg'unligini yuzaga chiqaradi. Tarjima lug'atlarida esa ushbu xususiyatlarni ham inobatga olish lozim.

Muayyan tilning lug'at boyligida ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar sababli nolisoniy omillarning ta'siri natijasida sinonimlar yuzaga kelishining ortib borishi kuzatiladi. Leksik birliklarning mazmun mundarijasidagi eskirish, zamonaviy qatlamga eski qatlamdan o'tish, emotiv va ekspressivlikning leksik ma'noda

kuchayishi yoxud susayishi holatlari tarjima lug'atlarida leksik ma'nolar izohini berishga yangicha yondashuvni talab qiladi.

Tarjima lug'atlarining ahamiyati beqiyos ekani shubhasiz. Ikki va undan ortiq tilli lug'atlar muayyan tilning butun boyligini ko'rsatib beruvchi izohli lug'atlardan oldin yaratilganligi ham fikrimizning yorqin dalili bo'la oladi. O'tgan asrning ikkinchi yarmida yaratilgan 50 ming so'zli bir tomli "Ruscha-o'zbekcha lug'at" (M.,1954) va 40 ming so'zli bir tomli "O'zbekcha-ruscha lug'at" (M., 1959) o'zbek tili izohli lug'atni yaratish uchun tayyorgarlik bosqichini o'tadi. Ushbu lug'atlarni tayyorlash va nashr etish jarayonida izohli va tarjima lug'atlarning tuzilishi va xususiyatlariga doir masalalar amaliy jihatdan hal etildi. Jumladan, bosh so'zning shakli, so'z tanlash tammoyillari, so'zlarning semantik, stilistik, grammatik xususiyatlari, leksikografik belgilar tizimi haqidagi muammolar o'z yechimini topdi. Bu esa o'zbek leksikografik tadqiqotlari uchun muhim nazariy qoidalarni belgilab, ahamiyatli amaliy harakatlarga sabab bo'ldi.

U.Isakov, M.Rahimov, B.Sobirov, S.Temirov, Sh.Isakov, J.Mazaitov, N.Yusupovalar tomonidan tuzilgan "Inglizcha-o'zbekcha, o'zbekcha-inglizcha lug'at"¹ ikki qismdan iborat:

1. Inglizcha-o'zbekcha lug'at.
2. O'zbekcha-inglizcha lug'at.

Birinchi qism 20 000 ta so'z va fe'lli birikmalardan iborat, ikkinchi qism esa 10 000 dan ortiq so'zdan tarkib topgan. Ushbu lug'atda lug'at maqolasi havola, sinonimga yo'naltirish, tarjima qilinayotgan ekvivalentini keltirish kabi usullar orqali shakllantirilgan. Ekvivalent keltirish ham bir komponentli birlik yoki bir komponentli leksik birlik ekvivalentga ega bo'lmasa, sintaktik birlik orqali amalga oshirilgan.

Markaziy Osiyo meros guruhi tomonidan nashr etilgan "O'zbekcha-inglizcha lug'at" (muallif: William Dirks, muharrir: Temur Davronov. 2005-yil) 381 betdan iborat. Unda nafaqat so'zlar, balki o'zbek tilida mavjud lisoniy birliklar, milliy madaniyatga aloqador birliklar ham keltirilgan. Ushbu lug'atning o'ziga xos jihatlaridan biri shundaki, manba tildagi so'z etimologik jihatdan qaysi tilga mansubligi haqida ma'lumot ham mavjud.

Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda O'zbekiston jahon tillari universiteti Ilmiy kengashi tomonidan tasdiqlanib, nashrga tavsiya etilgan "Inglizcha-o'zbekcha, o'zbekcha-inglizcha" lug'at 2009-yil Fanlar akademiyasi "Fan" nashriyoti tomonidan chop etilgan. Ushbu lug'at akademik litsey va kasb-

¹ Isaqov U., Rahimov M., Sobirov B. va mual. Inglizcha-o'zbekcha, o'zbekcha-inglizcha lug'at. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010. – 608 b.

hunar kolleji o'quvchilari uchun, qolaversa, ingliz tilini mustaqil o'rganuvchilar, oliy o'quv yurtiga o'qishga kirishga tayyorgarlik ko'rayotganlar, tarjimonlar, shuningdek, soha mutaxassislari uchun mo'ljallanganligi mualliflar tomonidan ta'kidlanadi.

Ushbu lug'at 60 000 ta so'z va 10 000 ta iborani o'z ichiga oladi. Lug'atning inglizcha-o'zbekcha qismida 35 000 ta so'z va 5000 ibora, o'zbekcha-inglizcha qismida esa 25 000 ta so'z va 5000 ibora mavjud. Lug'at so'ngida noto'g'ri fe'llar jadvali, geografik nomlar ro'yxati va qisqartmalar ilova sifatida berilgan².

Shuningdek, lug'at tuzilishi jarayonida ijtimoiy, siyosiy, ilmiy, texnikaviy, ommabop asarlar, darslik va matbuot materiallariga tayanilgan, so'zlar adabiy tilga munosabati va qo'llanish doirasiga ko'ra tanlangan. Qolaversa, o'zbek va ingliz tilida yuzaga kelgan o'zgarishlarni ko'rsatib berish maqsadidan kelib chiqib, lug'atda ayrim so'zlarning ma'nolari so'z birikmasi yoki iboralar tarzidagi illyustrativ misollar bilan mufassalroq yoritilganligi ta'kidlanadi.

Lug'atning o'zida keltirilishicha, lug'at maqolasida so'zning transkripsiyasi, turkumi, etimologik mansubligi, qaysi sohaga tegishli ekanligi va ma'nosi berilgan. Yuqoridagi boblarda ta'kidlaganidek, so'zlar tarjima qilinishi uning muayyan tildagi ma'nosini berishdir. Lug'atda barcha so'z turkumlariga oid tub va yasama so'zlar kiritilgan.

Tadqiqot ob'yektimiz sinonim birliklar esa har biri alifbo tartibida o'z o'rnida bosh so'z sifatida berilgan, mustaqil holatda tavsiflangan. Ushbu birliklar lug'atda boshqa sinonimga havola qilinganligi aytiladi. Lug'at tuzish qoidalaridan biri – izohlash sinonim birliklarni havola qilish usuli mavjud. Ammo lug'atda havola usuli bilan yo'naltirilgan ba'zi sinonimik birlik deb qaralgan so'zlar tarjima yoki izohsiz qolgan o'rinlar ko'p uchraydi. Masalan,

javgaza = javgazim

Izoh: lug'at mana shu sanalgan bir-biriga havola etilgan birliklarning birortasiga izoh yoki tarjima keltirilmaydi. Shunchaki o'zbek tilida bir-biriga sinonim ekanini bilib olish mumkin, xolos.

Bir-biriga sinonim (yoki leksik dublet) deb qaralayotgan ushbu birliklardan hech biriga izoh ham, tarjima ham keltirilmagan. *Jar-jag' = jag'-hag', japs = jips, ichak-chovoq = ichak-qorin, jahldor = jahlli, jinday = jindak* kabi birliklarga ham yuqoridagi tahlil xulosalari tegishli, ya'ni sinonimik birliklar havola qilish usuli bilan berilgan bo'lishiga qaramay, birortasiga izoh va na tarjima berilmagan.

² Bo'tayev Sh., Irisqulov A. Inglizcha-o'zbekcha, o'zbekcha-inglizcha lug'at. – Toshkent: Fan, 2009. – B.3.

Aytib o'tish joizki, ushbu sanalgan birliklarnign ichida *jinday* = *jindak* so'zlaridan keyingi o'rinlarda *jindek* so'zi keltiriladi:

jinday = *jindak*.

jindek *a* trifle, a little while.

Shuningdek, ba'zi o'rinlar mavjudki, unda leksik dublet yoki sinonim sifatida bir-biriga havola qilingan birliklardan havola qilingani omonim sanalsa, qaysi ma'nosi bilan sinonim ekani aniq emas. Masalan,

ilgi = **ilik**

Ilik so'ziga qaraymiz,

ilik I *n* stagnant brain, roe deer

ilik II *n* hand; arm, marrow

ilik III *n* wrist, ankle

Lug'atda bir xil yoki o'xshash ma'noni beruvchi so'zlar sifatida keltirilgan birliklar ko'p uchraydi, ammo ulardan ba'zilari aslida sinonim emas yoki grammatik yoki uslubiy g'aliz so'zlardir. Masalan,

javobgar *n* responsible, accountable

javobgarli *a* responsible, having-responsibility

Ilmiy terminlarni tarjima qilishda ta'rifiy izohdan foydalanilganligi ta'kidlanganiga qaramay ushbu birliklarni tarjimasini berishda faqat tarjima qilinayotgan tildagi ekvivalenti berilgan. Masalan:

absenteizm *n* absenteeism

Bundan tashqari ba'zi terminlarning ingliz tilidagi qo'llaniladigan sinonimlari ham berilgan o'rinlar mavjud:

kamqon *n* anaemic, exanguine

O'zbekcha-inglizcha lug'atlarning deyarli barchasida tarjima qilinayotgan so'z tarjima amalga oshirilayotgan tilda bir necha sinonimlar orqali izohlanadi (tarjima qilinadi).

Demak, o'zbekcha-inglizcha lug'atlarda sinonimlar ikki xil holatda berilishini kuzatish mumkin:

1. Manba tildagi (source language) o'zaro sinonimlarning turlicha berilishi.
2. So'z o'zlashtiruvchi (target language) tilning o'zida tarjima sifatida keltiriladigan sinonimlar.

Birinchi turdagi sinonimlarning berilish xususiyati lug'at tipi va hajmidan kelib chiqib farqlanadi. Sohaga doir tarjima lug'atlarda manba tildagi sinonim so'zlar alohida lug'at maqolasi bilan beriladi. Ikkinchi holatda esa so'z o'zlashtiruvchi tildagi izoh va tarjimalar tarjima qilinayotgan so'zning ma'nosini,

kontekstual qo'llanishida mavjud ma'no bo'yoqlarini hisobga olgan holda sinonim sifatida beriladi. Bunda so'z o'zlashtiruvchi tilda so'zlarning shartli ravishda sinonimlik holati kuzatiladi.

Tarjima lug'atlarida sinonimlarni graduonimik tarzda berish tamoyili biroz farqli. Yuqorida aytganimizdek, tarjima qilinayotgan tilda bir-biriga sinonim sifatida keltirilayotgan birliklar shartli ravishda sinonimlikni hosil qiladi. Ya'ni so'zning kontekstlarda yuzaga chiqadigan ma'nolari o'zaro sinonimlikni yuzaga keltiradi. Ushbu holatda graduonimiya tarjimaviy birlikning qo'llanish tezligi (chastotasi)ga ko'ra belgilanishi maqsadga muvofiq. Ya'ni manba tildagi so'z tarjima qilinayotganda unga keltirilayotgan ilk tarjima eng faol qo'llanuvchi muqobil bo'lishi, undan keyin shu mezon bo'yicha ketma-ketlik berilishi tarjima lug'atlardan foydalanish samarasini oshiradi.

Bundan tashqari tarjima lug'atlarining sohaga oid turi o'ziga xos yondashuvni talab etadi. Chunki sohaviy ikki yoki ko'p tilli lug'atlar cheklangan leksikadan iborat bo'ladi. Muayyan sohaga tegishli tushunchani esa umumiste'mol birlikdan farqli ravishda tarjima etish talab etiladi. Ya'ni manba tilda qo'llanilayotgan tushunchaning boshqa chet tilidagi ifodasi so'z o'zlashtirayotgan tildagi sohaviy jarayonga oid tushuncha bilan aynan mos bo'lishi talab etiladi.

Terminologik lug'atlarni yaratish amaliyotidan kelib chiqib chiqqan holda, axborot texnologiyasining ikki tilli terminlar lug'atini tuzish prinsiplarini quyidagicha:

- 1) Ma'lum mavzu bo'yicha asosiy AKT tushunchalarni qamrab oluvchi sohaviy lug'at bo'lishi zarur;
- 2) so'z beruvchi manba til (source language) va so'z o'zlashtiruvchi (target language) tillardagi AKT terminologik birliklarni o'z ichiga olgan keng o'quvchilar ommasiga mo'ljallangan tarjima lug'ati bo'lishi talab etiladi;
- 3) funksiyasiga ko'ra normativ (ma'lum miqdordagi terminlardan iborat) bo'lishi kerak;
- 4) hajm nuqtayi nazaridan lug'at minimumdan yuqori bo'lishi talab etiladi (o'rta kattalikdagi lug'at hisoblanadi);
- 5) AKT sohasiga oid faol qo'llaniluvchi terminologik leksikani o'z ichiga oladi.

Ushbu mulohazani barcha sohaviy tarjima lug'atlari uchun tatbiq etish o'rinli deb hisoblaymiz.

O'zbekcha-inglizcha tarjima lug'atlarda leksik sinonimlarning berilishi xususida juda ko'plab tadqiqotlar uchun obekt bo'la oladigan darajada dolzarb.

Tilshunoslikning muhim tarmog'iga aylanib ulgurgan tarjima yo'nalishi va tarjima lug'atlari bilan bog'liq muammolar o'z egalarini kutmoqda. Leksik sinonimlarning leksikografik talqini yuzasidan amalga oshirilayotgan qator tadqiqotlarda ham tarjima lug'atlari e'tibordan chetda qolib kelmoqda. Ikki tilli tarjima lug'atlarida sinonimlarning talqini muammolarini bartaraf etish, tarjima lug'atlari uchun leksik sinonimlarni tanlash, so'zlararo leksik-semantik munosabat turlari uchun tarjima lug'atlar uslubiy belgilar tizimini yaratish masalalari nafaqat tarjima, balki leksikografiya sohasining ham oldida turgan muhim vazifalaridan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Bo'tayev Sh., Irisqulov A. Inglizcha-o'zbekcha, o'zbekcha-inglizcha lug'at. – Toshkent: Fan, 2009. – B.3.
2. Isaqov U., Rahimov M., Sobirov B. va mual. Inglizcha-o'zbekcha, o'zbekcha-inglizcha lug'at. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010. – 608 b.